

19.04.23.

Република Србија
Први основни суд у Београду
78 П 1697/22
Дана, 13.03.2023. године
Београд, Булевар Николе Тесле 42а

У ИМЕ НАРОДА

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, и то судија Предраг Роснић, као судија појединац, у парници тужиоца **Миодрага Михаљевића** из Београда, ул. Шолина бр. 5, чији је пуномоћник Слободан Зечевић, адвокат из Београда, ул. Београдска бр. 33, против туженог **Филипа Раке Вукајловића** из Београда, ул. Толстојева бр. 34, чији је пуномоћник Весна Поповић, адвокат из Београда, ул. Његошева бр. 19, ради накнаде нематеријалне штете, вредност предмета спора 1.500.000,00 динара, донео је, након одржане и закључене главне расправе у присуству пуномоћника парничних странака дана 13.03.2023.године, следећу:

ПРЕСУДУ

I НЕ ДОЗВОЉАВА СЕ објективно преиначење тужбе повећањем тужбеног захтева као у поднеску од 28.02.2023. године.

II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени Филип Раке Вукајловић из Београда да на име накнаде нематеријалне штете у виду душевних болова због повреде части и угледа исплати тужиоцу Миодрагу Михаљевићу из Београда износ од 350.000,00 динара са законском затезном каматом почев од дана доношења пресуде до коначне исплате, у року од 15 дана од дана пријема писаног отправка пресуде.

III ОДБИЈА СЕ тужбени захтев тужиоца Миодрага Михаљевића из Београда у делу којим је тражио да му тужени Филип Раке Вукајловић на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од још 1.150.000,00 динара са законском затезном каматом.

IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 89.100,00 динара у року од 15 дана од дана пријема писаног отправка пресуде.

Образложење

Тужилац је дана 07.02.2022. године поднео овом Суду тужбу са захтевом да Суд на име накнаде нематеријалне штете у виду душевних болова због повреде части и угледа обавезе туженог на исплату износа од 1.500.000,00 динара са припадајућом каматом. Наиме, тужилац је

дописни члан САНУ, научни саветник, заменик директора Математичког Института (МИ) САНУ и руководилац сектора за рачунарство у МИ САНУ, а тужени је научни саветник Института „Винча“ у пензији и они се не познају. Међутим, 17. јануара 2022. године тужени је послао електронску поруку на бројне адресе академске заједнице, у којима је на непримерен начин омаловажавао, вређао, износио неистине, ниподаштавао углед, звање, рад и личност тужиоца. У електронској поруци од 17. 01.2022. године „САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ - СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ“ са прилозима, у оквиру текста „Владимир Костић и Миодраг Михаљевић 31.12.2021.pdf“ тужени наводи: а. Странице 13 - 34 су посвећене разматрању чињеница у вези са ликом и делима дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића (МЈМ), веома драгог зета председника САНУ Костића. Моје интересовање за овог новопеченог - незаслужено изабраног дописног члана Одељења техничких наука, који је на гласању 4.11.2021 добио чак 74 гласа ... пре свега, колико ће штете имати држава од избора у САНУ Миодрага Михаљевића - зета који се сигурно не би догодио да шура Костић није оштро залегао да овај породични подухват успе." (стр. 13); б. „...направим научни кроки Миодрага Михаљевића – зета. Већ површини преглед Реферата, на основу кога су га академици масовно подржали, указује да су његовим избором направили неопростиву грешку. Никад Михаљевић до своје 66. године, у којој га буразери и рођаци угураше у САНУ, научник нити је био, нити ће то у овом животу икад постати. Ни на техничко-технолошком инжењерском плану се није ничим конкретним и вредним истакао. Ако погледате Реферат на основу кога је изабран, видећете да су га потписали непосредно потчињени академици Михаљевићевог шурака - председника В. С. Костића" (стр.13); с. Прво и прво, изгледа да до сада нико никада није видео докторат МЈМ, а да је непознато како је добио звање научног сарадника ... пошто је једини живи сведок тог докторирања академик Драгош Цветковић, питам се да ли би се могао наћи бар још један такав који би под заклетвом потврдио да је МЈМ икад докторирао?!.... Очигледно је да се не зна ко је и где изабрао МЈМ у звање научног сарадника, а онда је под знаком питања избор МЈМ у звање научног саветника у МИ САНУ 1999. године ... " (стр.14); д. „Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати)." (стр.16); е. „ Видели смо да су га у МИ САНУ „браћа по матери“ без много провере, баи те године (све што је до тада чинио и радио прогласише за државну тајну), одмах у „генералски“, извините омаче ми се, у саветнички чин наименовали. Тих првих двадесет година „рада у науци“ МЈМ је морао да извршава наређења старијих, буде пожарни и дежурни, пише рапорте и извештаје, да шифрује и дешифрује, да беспоговорно извршава команде, а можда да и сам наређује потчињенима, и тако даље и томе слично. По пријему у МИ САНУ одмах му је било додељено место у командним структурама. У континуитету је руководио пројектима Основних истраживања 27 година и пројектима Технолошког развоја од 1998 до 2018, са паузом од две године на почетку века (укупно тринаест година), а све ово су „финансирала министарства Владе Републике Србије. (стр.16); ф. „... све више појављују руководиоци кадрови универзитета, факултета, института и руководиоци 'безброј' пројеката на којима се производи тисуће тона безвредног научног купуса који је неупотребљив за кишељење. Погледајмо да ли је можда МЈМ још један од таквих, или је он у 66. години, и поред незаслуженог награђивања са читавих пет година продужења радног односа још пре избора у дописног члана, право појачање „војног крила“ САНУ и човек који ће можда завести војну дисциплину међу опуштено - распуштеноу академијску „братију“. Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, не бих се изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић!" (стр. 17); г. „ Пошто је несумњиво да су реални научни резултати МЈМ чак

...ом избора у САНУ посебно ће се ценити формирање “школе” кандидата која је народно призната и из које су потекли и други успешни и признати научници...” (стр. 17); „Видимо да је МЈМ написао да је био коментор једном једином докторанту по имену Вања Кораћ (МИ-САНУ) одбрањеној на “Мулти-Фрути” Мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду, 2014. године. Све приче о одбрањеним докторским дисертацијама на пројектима које је он “водио” Михаљевићу је требало препоручити да “окачи мачку о реп”. А на виртуелној самохвали да је: “у току је менторски рад са четири докторанта у МИ-САНУ”, Михаљевићу би могао да позавиди чак и Барон Минхаузен. Са неисцрпним фодовима САНУ, производња доктора конспиративно - математичких наука на “Мулти - Фрути” интердисциплинарним студијама при Универзитету у Београду, под диригентском палицом дописног МЈМ, сада ће бити постављена на производну покретну траку. Па шта кошта да кошта. Српски буџет трпи све!” (стр. 18); и. „Наиме, и Реферат за МЈМ је потписан а садржи лажне податке који су сигурно утицали да толико академика САНУ заокружи име Михаљевића на изборној листи.” (стр.19); ј. „Михаљевић нема много вредних научних радова, ни по броју ни по квалитету, а следствено нема ни школу достојних настављача његове делатности. Не треба много мудрости да се закључи да за озбиљно бављење криптологијом Михаљевић не поседује довољно математичког знања и квалификација. Да има сигурно би се похвалио таквим радовима.” (стр. 20); к. „Девети (2019) и десети (2020) рад су штампани по систему “Pay and play” (по нашки “Плати на клати”), само што овде држава плаћа нешто што мени личи на скупу научну проституцију.” (стр. 20); л. „На Web of Science на дан 31.12.2021. године налази се 26 Михаљевићевих библиографских јединица 1996 – 2022. које су цитиране 123 пута, а 83 пута без аутоцитата. И то је то, а САНУ академици 4.11.2021. године 74 пута подигоше руку за њега.” (стр. 21); м. „Све што изложих о научним достигнућима МЈМ никако не потврђује оно што потписао његови референти у закључку Реферата којим га изабраше у дописног члана САНУ: „М. Михаљевић је, према остварењима у научним и техничким доменима, неспорно наш водећи експерт у области заштите информација и приватности, који је такође међународно високо признат и суштински је допринео међународној препознатљивости Србије у области. М. Михаљевић се предлаже за дописног члана САНУ на основу његових изузетних истраживачких достигнућа у области криптологије и кључних доприноса на успостављању савремене информационе безбедности у државним и привредним институцијама у нашој земљи, ... Укупна достигнућа у областима криптологије и информационе безбедности приказана у преко 200 јавно доступних референци (при чему значајан број достигнућа у државно или пословно поверљивим референцама нису били предмет разматрања) ...” Можда МЈМ има неке “класификоване” доприносе ... који су били важни државним и привредним субјектима Србије. Ако је то тако, зар препотентни шурак В. С. Костић није могао да са државним органима Михаљевићу, зетоњи свом незаменљивом, углави националну пензију, а његово место у САНУ сачува за неког достојнијег научника Србина (стр. 21); н. „Наравно де је бесмислено писати да је овај рад било како истакнут “по броју цитата и/или рангу часописа у коме је штампан и/или по успешној примени резултата у пракси”. По мојој слободној процени, тај рад је брзински склепан и плаћен да се објави како би се оправдало место 65 година старог МЈМ на пројекту из вештачке интелигенције који је, највероватније раније помињаним пацовским каналима, негде у то време пловио према МИ САНУ.” (стр. 25); о. „ За укупан, научни опус МЈМ видесмо да је, народски речено, “трула вишња”, а за све то га 74 “буразера” и понека “сестрица” из САНУ гласаше, изабраше и ставише на српски буџет до краја живота. Машала свима редом, који за њега подигоше руку! Михаљевић се вероватно у себи слатко смејао и презадовољан био начином на који су шура и он у конспирацији намагарчили толике српске академике. Ова “интелектуална превара” је успела 130%. На лепом месту у заветрини ће са академицима да седи, а колико вреди ?” Свима у САНУ препоручујем да обавезно прочитају басну Крилова Квартет и њено наравоучење: “Али ви другари како год да седите, за музичаре и музику не вредите! ..” (стр. 28) р. „Иако много лошији од обојице ових његових колега из МИ САНУ, познатим каналима МЈМ је дрско, без дискусије и подршке у МИ САНУ где га превише добро

познају, преко Шурака Костића обезбедио да на мајску седницу оде са подршком тројице Костићу потчињених академика, и да на тој седници, опет без много дискусије на Одељењу техничких наука глатко добије двотрећинску подршку тог Одељења. Нико од чланова ОТН се није усудио ни да писне, а камоли да проверава шта је то Михаљевић стварно урадио у науци и техници. И тако, овај инжењер међу математичарима, и математичар криптолог - "конспиролог" међу инжењерима, постаде дописни члан САНУ!?" (стр. 28); д. "...одлуку да се Награда за 2013. годину додели групи научних саветника из Математичког института САНУ (Зоран Марковић, Миодраг Михаљевић, Ненад Младеновић, Зоран Огњановић и Слободан Симић) за изузетне резултате и научна достигнућа у периоду 2003-2012. у области дискретне математике примењене у рачунарству ... Како ли је само образложио ову награду додељену толиким руководећим "бумбарима" који су основали ад хок "трула вишиња" "Групу за рогове и копита", за једнократну употребу, за назови математичку област: "дискретне математике примењене у рачунарству"? Чак и да су сами писали програме и смишљали алгоритме дати им сваком по 2.000 евра за гомилу, огромном већином, купус радова -- које су "накркали" право у контејнер припремљен да се, одмах по додели награде САНУ, све то пребаца и затрпа на отпаду - је права будалаштина." (стр. 29, 30); е. „Разговор о зету Михаљевићу завршавам једним карактеристичним примером лажног представљања, давања олаквих обећања уз сарадњу и помоћ "стручњака" сличног калибра - специјализованих за турпијање српског буџета и рад на добро плаћеним пројектима на слободне теме који с математиком и озбиљном науком немају никакве везе. Реч је о једном домаћем скупу на коме је било релативно једноставно засенити простоту присутних приликом наступа на тему: Значај заштите информација у електронским системима државних органа ... " (стр. 33); Ови наводи су нетачни, увредљиви и злонамерни. Тужилац и његови научни резултати су међународно препознати и високо вредновани. Тужилац има диплому доктората из војнотехничких наука а избор у звање научни саветник је у складу са законом објављено у Сл. Гласнику РС 52/93. Тужилац је такође, укључен на међународним ранг листама 2020. и 2021. колоквијално познатим као „2% најбољих светских научника" (или Станфордске листе) по укупним каријерним остварењима, као један од само седамдесетак научника из свих области науке из Србије. Његови техничко - технолошки резултати, између осталог, реализовани су у форми 8 признатих патената у Јапану, САД и Кини. Тужилац је даље, према бази Web of Science са 76 библиографских јединица и цитиран без аутоцитата преко 1000 пута. Наводи туженог представљају увреду и повреду части тужиоца, а упућени су широј академској заједници, у којој тужилац има велики углед. Тужилац трпи изразите душевне болове због повреде части и угледа коју је узроковао тужени, као и вероватне будуће негативне последице оваквог понашања туженог, у смислу одредаба чл. 200 ст. 1 ЗОО. Тужилац је поднеском од 28.02.2023. године извршио објективно преиначење тужбе повећањем захтева тако што је тражио исплату износа од 3.000.000,00 динара са припадајућом каматом, на име повреде части и угледа, а имајући у виду нове околности које су настале после подношења тужбе. Предложио је да Суд усвоји тужбени захтев, а трошкове поступка је тражио и определио.

Тужени је у одговору на тужбу од 04.04.2022. године и у допуни одговора на тужбу од 07.04.2022. године оспорио тужбу и постављени тужбени захтев и у погледу основа и у погледу висине. Спорни наводи нису изнети у циљу омаловажавања тужиоца већ је циљ да се анализира делање тужиоца, као јавне личности, будући да се исти већ дужи низ година бави питањима битним за развој науке и на усмеравање институције у којој заузима једну од челних позиција и на чији рад и одлучивање битно утиче. Тужени се за тужиоца заинтересовао и решио да провери његову подобност за позицију дописног члана САНУ, када је крајем октобра 2021. године, непосредно пре заказане Изборне скупштине у САНУ одржане 2.11.2021. године, био упознат да је један од кандидата за место дописног члана САНУ у Одељењу техничких наука Миодраг Михаљевић, муж рођене сестре председника САНУ Владимира Костића - научни саветник МИ САНУ. Изјаве туженог у спорном тексту дате су у контексту слободног изношења рецензентског

онисање и углед научних институција којима тужилац припада, или у њима игра значајну улогу, као и од значаја за јавни интерес уопште. Тужени у свом тексту говори о тужиоцевим активностима (за које тврдње такође има аргументоване чињенице) које се односе на вршење јавне функције, те стога исте нису ни увредљиве ни омаловажавајуће, већ је тужени изразио своје мишљење о тужиоцу као носиоцу јавне функције у складу са властитом слободом мишљења и изражавања, гарантованом Уставом РС (члан 46.) и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (члан 10.). Виши државни службеници који поступају по службеној дужности подлежу већим границама прихватљиве критике од приватних појединаца. Тужилац спроводи све своје редовне активности, а након писања текстова, ниједна од институција није испитала наводе о злоупотребама о којима је писао тужени, односно наведени текстови ни на који начин нису штетили тужиоцу, те није ни било разлога да трпи било какве душевне болове. Тужени већ дужи низ година, као узбуњивач, открива нечасне и коруптивне радње које се дешавају у научним институцијама, па и у САНУ. У тужби је такође написано да је тужилац наводе туженог из његових есеја, објављених као "Трејлер" за нову књигу туженог у циркуларној поруци 17.01.2022.године, доживео као "тешку увреду и повреду части". Истиче да у конкретном случају није реч о увреди тужиоца, већ је изражено само професионално мишљење са научног аспекта посматрајући научни и руководећи рад тужиоца. На тај начин спорни текст се односи само на научну оцену квалитета рада тужиоца на руководећем месту и делом на оцену његове квалификације као научника који са позиције дописног члана САНУ може да суштински утиче на додељивање значајних материјалних средстава. Текст под насловом "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ - СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ" је у ствари научно - образовни есеј који је одштампан у књизи туженог која се појавила на интернету 07.02.2022. године и исти је садржајно и суштински посвећен елементима "БОНАПАРТИЗМА И НЕПОТИЗМА" у раду и деловању председника САНУ - Владимира С. Костића. Тужиоцу Миодрагу Михаљевићу је у том есеју посвећен само део. Предложио је да Суд одбије тужбени захтев. Трошкове поступка је тражио.

Суд је у доказном поступку извео предложене доказе према одредбама чл. 7. и чл. 8. ЗПП-а, и то: електронску поруку – текст са насловом "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ - СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ", у оквиру које је текст „Владимир Костић и Миодраг Михаљевић 31.12.2021.pdf”, текст са насловом "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ - СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ", Одлуку о стицању научног звања донету од стране Министарства за науку и технологију - Комисија за стицање научних звања од 15.09.1999. године, доказе о уврштености тужиоца у ранг листе 2% врхунских светских научника, исказ тужиоца и туженог саслушаних у својству парничних странака.

На основу доказа у списима предмета, Суд је утврдио следеће чињенично стање:

Дана 17.01.2022. године тужени је на више адреса академске заједнице послао електронску поруку под насловом „САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ - СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ" са прилозима, у оквиру текста „Владимир Костић и Миодраг Михаљевић 31.12.2021.pdf" а у којој је, између осталог, наведено: *"Странице 13 - 34 су посвећене разматрању чињеница у вези са ликом и делима дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића (МЈМ), веома драгог зета председника САНУ Костића. Моје интересовање за овог новопеченог - незаслужено изабраног дописног члана Одељења техничких наука, који је на гласању 4.11.2021. добио чак 74 гласа ... пре свега, колико ће штете имати држава од избора у САНУ Миодрага Михаљевића - зета који се сигурно не би догодио да шура Костић није оштро залегао да овај породични подухват успе."* (стр. 13); *„...направим научни кроки Миодрага Михаљевића – зета. Већ површни преглед Реферата, на основу кога су га академици масовно подржали, указује да су његовим избором направили неопростиву грешку. Никад Михаљевић до своје 66. године, у којој га бурасери и рођаци угураше у САНУ, научник нити је био, нити ће то у овом животу икад*

постати. Ни на техничко-технолошком инжењерском плану се није ничим конкретним и вредним истакао. Ако погледате Реферат на основу кога је изабран, видећете да су га потписали непосредно потчињени академици Михаљевићевог шурака - председника В.С. Костића" (стр.13); „Прво и прво, изгледа да до сада нико никада није видео докторат МЈМ, а да је непознато како је добио звање научног сарадника ... пошто је једини живи сведок тог докторирања академик Драгош Цветковић, питам се да ли би се могао наћи бар још један такав који би под заклетвом потврдио да је МЈМ икад докторирао?!... Очигледно је да се не зна ко је и где изабрао МЈМ у звање научног сарадника, а онда је под знаком питања избор МЈМ у звање научног саветника у МИ САНУ 1999. године ... ” (стр.14); „Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати). ” (стр.16); „ Видели смо да су га у МИ САНУ “браћа по матери” без много провере, баш те године (све што је до тада чинио и радио прогласише за државну тајну), одмах у “генералски”, извините омаче ми се, у саветнички чин наименовали. Тих првих двадесет година “рада у науци” МЈМ је морао да извршава наређења старијих, буде пожарни и дежурни, пише рапорте и извештаје, да шифрује и дешифрује, да беспоговорно извршава команде, а можда да и сам наређује потчињенима, и тако даље и томе слично. По пријему у МИ САНУ одмах му је било додељено место у командним структурама. У континуитету је руководио пројектима Основних истраживања 27 година и пројектима Технолошког развоја од 1998. до 2018. са паузом од две године на почетку века (укупно тринаест година), а све ово су “финансирала министарства Владе Републике Србије.” (стр.16); „... све више појављују руководиоци кадрова универзитета, факултета, института и руководиоци “безброј” пројеката на којима се производи тисуће тона безвредног научног купуса који је неупотребљив за кишељење. Погледајмо да ли је можда МЈМ још један од таквих, или је он у 66. години, и поред незаслуженог награђивања са читавих пет година продужења радног односа још пре избора у дописног члана, право појачање “војног крила” САНУ и човек који ће можда завести војну дисциплину међу опуштено - распуштеноу академијску “братију”. Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, не бих се изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић!” (стр. 17); „ Пошто је несумњиво да су реални научни резултати МЈМ чак испод средњег саветничког просека бољих београдских научних института, предлажем да проверимо како МЈМ испуњава још један важан услов који Статут прописује за избор у САНУ: “Приликом избора у САНУ посебно ће се ценити формирање “школе” кандидата која је међународно призната и из које су потекли и други успешни и признати научници...” (стр. 17); „Видимо да је МЈМ написао да је био коментор једном једином докторанту по имену Вања Кораћ (МИ-САНУ) одбрањеној на “Мулти-Фрути” Мултидисциплинарним студијама Универзитета у Београду, 2014. године. Све приче о одбрањеним докторским дисертацијама на пројектима које је он “водио” Михаљевићу је требало препоручити да “окачи мачку о реп”. А на виртуелној самохвали да је: “у току је менторски рад са четири докторанта у МИ-САНУ”, Михаљевићу би могао да позавиди чак и Барон Минхаузен. Са неисцрпним фодовима САНУ, производња доктора конспиративно - математичких наука на “Мулти - Фрути” интердисциплинарним студијама при Универзитету у Београду, под диригентском палицом дописног МЈМ, сада ће бити постављена на производну покретну траку. Па шта кошта да кошта. Српски буџет трпи све!” (стр. 18); „Наиме, и Реферат за МЈМ је потписан а садржи лажне податке који су сигурно утицали да толико академика САНУ заокружи име Михаљевића на изборној листи. ” (стр.19); „Михаљевић нема много вредних научних радова, ни по броју ни по квалитету, а следствено нема ни школу достојних настављача његове делатности. Не треба много мудрости да се закључи да за озбиљно бављење криптологијом Михаљевић не поседује довољно математичког знања и квалификација. Да има сигурно би се похвалио таквим

...а." (стр. 20); „Девети (2019) и десети (2020) рад су штампани по систему "Pay and ... (по нашки "Плати на клати"), само што овде држава плаћа нешто што мени личи на ... научну проституцију." (стр. 20); „На Web of Science на дан 31.12.2021. године налази се 26 Михаљевићевих библиографских јединица 1996 – 2022. које су цитиране 123 пута, а 83 пута без аутоцитата. И то је то, а САНУ академици 4.11.2021. године 74 пута подигоше руку за њега." (стр. 21); „Све што изложих о научним достигнућима МЈМ никако не потврђује оно што потписао његови референти у закључку Реферата којим га изабраше у дописног члана САНУ: „М. Михаљевић је, према остварењима у научним и техничким доменима, неспорно наш водећи експерт у области заштите информација и приватности, који је такође међународно високо признат и суштински је допринео међународној препознатљивости Србије у области. М. Михаљевић се предлаже за дописног члана САНУ на основу његових изузетних истраживачких достигнућа у области криптологије и кључних доприноса на успостављању савремене информационе безбедности у државним и привредним институцијама у нашој земљи, ... Укупна достигнућа у областима криптологије и информационе безбедности приказана у преко 200 јавно доступних референци (при чему значајан број достигнућа у државно или пословно поверљивим референцама нису били предмет разматрања) ...” Можда МЈМ има неке “класификоване” доприносе ... који су били важни државним и привредним субјектима Србије. Ако је то тако, зар препотентни шурак В. С. Костић није могао да са државним органима Михаљевићу, зетоњи свом незаменљивом, углави националну пензију, а његово место у САНУ сачува за неког достојнијег научника Србина (стр. 21); „Наравно де је бесмислено писати да је овај рад било како истакнут “по броју цитата и/или рангу часописа у коме је штампан и/или по успешној примени резултата у пракси”. По мојој слободној процени, тај рад је брзински склепан и плаћен да се објави како би се оправдало место 65 година старог МЈМ на пројекту из већтачке интелигенције који је, највероватније раније помињаним пацовским каналима, негде у то време пловио према МИ САНУ.” (стр. 25); „ За укупан, научни опус МЈМ видесмо да је, народски речено, “трула вишиња”, а за све то га 74 “буразера” и понека “сестрица” из САНУ гласаше, изабраше и ставише на српски буџет до краја живота. Машала свима редом, који за њега подигоше руку! Михаљевић се вероватно у себи слатко смејао и презадовољан био начином на који су шура и он у конспирацији намагарчили толике српске академике. Ова “интелектуална превара” је успела 130%. На лепом месту у заветрини ће са академицима да седи, а колико вреди ?” Свима у САНУ препоручујем да обавезно прочитају басну Крилова Квартет и њено наравоученије: “Али ви другари како год да седите, за музичаре и музику не вредите! ..” (стр. 28); „Иако много лошији од обојице ових његових колега из МИ САНУ, познатим каналима МЈМ је дрско, без дискусије и подрике у МИ САНУ где га превише добро познају, преко Шурака Костића обезбедио да на мајску седницу оде са подриком тројице Костићу потчињених академика, и да на тој седници, опет без много дискусије на Одељењу техничких наука глатко добије двотрећинску подрику тог Одељења. Нико од чланова ОТН се није усудио ни да писне, а камоли да проверава шта је то Михаљевић стварно урадио у науци и техници. И тако, овај инжењер међу математичарима, и математичар криптолог - “конспиролог” међу инжењерима, постаде дописни члан САНУ!?” (стр. 28); „...одлуку да се Награда за 2013. годину додели групи научних саветника из Математичког института САНУ (Зоран Марковић, Миодраг Михаљевић, Ненад Младеновић, Зоран Огњановић и Слободан Симић) за изузетне резултате и научна достигнућа у периоду 2003 - 2012. у области дискретне математике примењене у рачунарству ... Како ли је само образложио ову награду додељену толиким руководећим “бумбарима” који су основали ад хок “трула вишиња” “Групу за рогове и копита”, за једнократну употребу, за назови математичку област: “дискретне математике примењене у рачунарству”? Чак и да су сами писали програме и смишљали алгоритме дати им сваком по 2.000 евра за гомилу, огромном већином, купус радова -- које су “накркали” право у контејнер припремљен да се, одмах по додели награде САНУ, све то пребаци и затрпа на отпаду - је права будалаштина.” (стр. 29, 30); г. „Разговор о зету Михаљевићу завршавам једним карактеристичним примером лажног представљања, давања олаквих обећања уз

сарадњу и помоћ "стручњака" сличног калибра - специјализованих за турпијање српског буџета и рад на добро плаћеним пројектима на слободне теме који с математиком и озбиљном науком немају никакве везе. Реч је о једном домаћем скупу на коме је било релативно једноставно засенити простоту присутних приликом наступа на тему: *Значај заштите информација у електронским системима државних органа ...* " (стр.33). Из исказа тужиоца утврђено је да су академске заједнице САНУ, универзитети и институти. Тужилац Миодраг Михаљевић је доктор наука од 1990. године, научни саветник у математичком институту САНУ, дописни члан САНУ од 04.11.2021. године, специјално постављен професор универзитета у Токију, заменик директора поменутог института и руководиоца више десетина пројеката. Тужилац је изабран за дописног члана по стандардној процедури, расписан је конкурс, установљена листа кандидата који су предлагани од стране различитих институција, између осталог, огранака и одељења САНУ и слично, а он лично предложен је од стране одељења САНУ, а потом је прошао неколико кругова разматрања кандидата и гласање. Током предлагања кандидата врши се јавно излагање реферата о кандидатима, ради се о документима на основу којих се бирају чланови током септембра месеца у години избора. Приликом јавног излагања реферата, омогућава се јавности да истиче примедбе на реферат о кандидату и сваки приговор или примедба на реферат о кандидату је предмет касније анализе и одговора скупштини, а на реферат који се односио на тужиоца није било примедби. Као кандидат одељења са двотрећинском подршком тужилац је изгласан за дописног члана САНУ са гласовима више од 2/3 чланова скупштине САНУ. Наведени садржај, односно текст изнет је у једном документу, који је тужени дистрибуирао електронском поштом на више адреса, а тужиоцу је то накнадно прослеђено. Тужичева околина, како професионална, тако и лична, била је запрепашћена количином увреда, неистина и омаловажавања. Они који га не познају, питали су његове познанике да ли је све истина и о чему је реч. Ниједна институција у којој је ангажован није покренула никакав поступак за проверу тачности, нити било какав поступак против тужиоца у смислу наведеног садржаја. Тужилац је докторирао 1990. године у Војној институцији по законима СФРЈ који су тада важили, његов докторат је из области криптологије. Институција на којој је докторирао је Центар високих војнотехничких школа ЈНА у Загребу, чији је сада институционални наследник Универзитет одбране. Тужилац је и даље заменик Математичког института САНУ. Математички институт САНУ електронски блокира мејлове које тужени шаље због дистрибуције нежељених одлука, постоје аутоматски филтери за такве поруке, а одлуку о техници филтрирања доноси администратор и тужилац ту нема утицаја. Тужилац није покушао да дискутује о наведеним информацијама које су објављене о њему, јер сматра да је бесмислено због обима неистина, увреда и омаловажавања које сваку академску заједницу чине непримерном. У Математичком институту САНУ почео је да ради маја 1978. године, а као научни сарадник биран је у Институту за примењену математику и електронику и то 1990. године. Из исказа туженог утврђено је да је тужени аутор спорног текста, да је тужени мишљења да је тужилац незаслужно изабран за дописног члана САНУ, јер вишеструко бољи од њега нису дошли на листу за гласање. Оно што пише, шаље на 500 – 600 адреса, по факултетима природно – техничких наука, као и Институту у Винчи. Тужени је мишљења да су тужиоца предложили три најнижа сарадника председника САНУ. Туженом су позната звања тужиоца, а сматра да има боље референце од тужиоца, звање туженог је научни саветник, које је стекао пре 40. године, у Институту Винча 1985. године. Тужени није знао за реферат који се тиче тужиоца, па није приговорио на исти, поступак за одузимање научног саветника за тужиоца тужени није покренуо, али је изјавио да ће исти покренути. Тужени се годинама се бави писањем о злоупотребама у науци, те сматра да је избором тужиоца направљена грешка. Тужени је изјавио је да, у вези са питањем које се односи на националну припадност тужиоца, реч је о реторичком питању, није постављено ради увреде, а илустрације ради, његова супруга је хрватске националности. Није обрађивао текст где помиње тужиоца као Хрвата, не помиње га лично, већ је хтео да каже да су на рад САНУ-а утицали страни амбасадори нарочито у вези са изложбом о Јасеновцу. Тужени је сазнао да је тужилац један од чланова САНУ-а.

ине, па није имао довољно времена за писање примедби, а на излагању 2020/21 године, је око 53 реферата и није знао да је тужилац један од кандидата. Тужени није имао копију реферата, диск са 53 реферата добио је од свог ђака, академика, а између којих је био и реферат тужиоца, али он то тада није знао. За рад тужиоца се заинтересовао када је сазнао да је у родбинској вези са председником САНУ. Тужени је вршио субјективну оцену научног рада тужиоца, сматра да на то има право јер је преко 20 година био рецензент еминентног часописа за физику, па сматра да је довољно квалификован. Мишљење туженог је да не би требало примати у САНУ неког ко се није бавио науком од самог почетка већ тек након 20 година рада у струци, још као инжењер.

Садржину прочитаних писаних доказа, Суд је у потпуности прихватио као истиниту, при чему је имао у виду да у току поступка парничне странке нису довеле у сумњу њихову истинитост и веродостојност, нити је Суд посумњао у њихову аутентичност. Такође, садржина текстова који су објављени и прочитани у доказном поступку међу парничним странкама није ни била спорна.

Суд је у потпуности прихватио исказ тужиоца и исказ туженог у претежном делу налазећи да су исти јасни, животни и логични, те да не противурече себи нити изведеним и прочитаним писаним доказима, док исказ туженог у делу да текст није писао у намери да вређа и омаловажава тужиоца није прихватио, јер је оценио да је, имајући у виду свеопшти тон текста, исти управо усмерен ка томе.

Одредбом чл. 18 Устава Републике Србије прописано је да су људска и мањинска права Уставом зајемчена и непосредно се примењују. Уставом се јемче, и као таква непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остваривање појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права. Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних инситуција које надзиру њихово спровођење.

Одредбом чл. 23 ст. 1 Устава прописано је да је људско достојанство неприкосновео и да су сви дужни да га поштују и штите.

Одредбом чл. 46 Устава прописано је да је зајемчена слобода мишљења и изражавања, као и слобода да се говором, писањем, сликом или на други начин траже примају и шире обавештења и идеје. Слобода изражавања може се законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чивања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије.

Одредбом чл. 10 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода прописано је да свако има право на слободу изражавања. Ово право укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти и без обзира на границе. Ставом 2 прописано је да, пошто коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима, казнама прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу националне безбедности, територијалног интегритета или јавне безбедности, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, заштите угледа или права других,

спречавања откривања обавештења добијених у поверењу или ради очувања ауторитета и непристрасности судства.

Одредбом чл. 154 ст. 1 Закона о облигационим односима прописано је да ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривице. Према чл. 155 истог Закона, штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла добит), као и наношење дугоме физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).

Одредбом чл. 200 ЗОО-а прописано је да за претпљене физичке болове, за претпрљене душевне болове због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског лица, као и за страх суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина болова и страха и њихово трајање то оправдава, досудити правичну новчану накнаду, независно од накнаде магеријалне штете као и у њеном одсуству. Приликом одлучивања о захтеву за накнаду нематеријалне штете, као и о висини њене накнаде суд ће водити рачуна о значају повређеног добра и у циљу коме служи та накнада, али и о томе да се њоме не погодује тежњама који нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом.

Суд није дозволио објективно преиначење као у поднеску тужиоца од 28.02.2023. године, те је донео одлуку као у ставу I изреке. Наиме, овим поднеском тужилац је истакао нове наводе туженог тврдећи да је истима повређена његова част и углед, те је услед нових околности, тражио објективно преиначење тужбе повећањем тужбеног захтева са 1.500.000,00 динара са каматом на износ од 3.000.000,00 динара са припадајућом каматом. Међутим, у конкретном случају, Суд је оценио да објективно преиначење тужбе није целисходно налазећи да је главна ствар у довољеној мери расправљена и сазрела за одлучивање, док би прихватање објективног преиначења знатно продужило трајање овог поступка.

Дакле, предмет тужбе је захтев за исплату износа од 1.500.000,00 динара са одређеном каматом на име нематеријалне штете у виду нанетих душевних болова због повреде части и угледа узроковане текстом који је написао тужени, а који је 17.01.2022. године послат у форми електронске поруке на бројне адресе академске заједнице.

Право на част и углед је право на поштовање части и угледа, правом на част сваки појединац је заштићен од нечовечног третирања, док га право на углед штити од стварања погрешне представе о њему која нарушава његово добро име.

Устав Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 98 од 10.11.2006. године) у одељку о људским правима и слободама у члану 46 јамчи слободу мишљења и изражавања, која подразумева слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, као и Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода у члану 10 (Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода "Службени лист Србије и Црне Горе" - међународни уговори бр.9/03, 5/05, 7/05 и "Службени гласник РС"- међународни уговори бр. 12/2010), али ни према Уставу ни према Конвенцији ова слобода није апсолутна с обзиром да и Устав и Конвенција прописују изузетке према којима је задирање у ову слободу допуштено. То значи да је ограничење ове слободе могуће, с обзиром да се слобода изражавања може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама, али такво задирање у слободу изражавања мора бити законито, оправдано потребом заштите вишег циља, какви су национална безбедност, територијални интегритет или јавна безбедност, спречавање нереда или криминала, заштита здравља или морала, заштита угледа или права других, спречавања откривања обавештења добијених у поверењу или очување ауторитета и непристрасности судства и то задирање у слободу изражавања мора бити неопходно у демократском друштву. Иако је слобода

вања есенцијално људско право, у одређеним ситуацијама ово право може да се противстави неком другом људском праву у ком случају се слобода изражавања може ограничити. У конкретном случају, у сукобу су право туженог на слободу изражавања и право тужиоца на заштиту достојанства личности, које је као људско право према одредби члана 23 став 1 Устава Републике Србије неприкосновено уз обавезу свих да га поштују и штите и оно према одредби члана 10 став 2 Европске конвенције може представљати легитиман циљ задирања у слободу изражавања.

Ради оцене претежнијег права, Суд је пошао од садржине текста који је тужени саставио и послао на електронске адресе више академских заједница. Централна тема текста јесте начин на који је тужилац изабран за дописног члана САНУ. Имајући у виду целокупан контекст текста, Суд је закључио да из истог произлази да је тужилац незаслужено и непоштено, искључиво преко тазбинских веза, односно путем сродства са председником САНУ, изабран за дописног члана, омаловажавајући његов допринос науци, односно указујући да је упитно и како је дошао најпре до звања научног сарадника, а потом и научног саветника САНУ, при чему је довео у питање и тужиочев докторат (наведено произлази из изјава као што су, примера ради: *"...колико ће штете имати држава од избора у САНУ Миодрага Михаљевића - зета који се сигурно не би догодио да шура Костић није оштро залегао да овај породични подухват успе"*, *"Никад Михаљевић до своје 66. године, у којој га бурасери и рођаци угураше у САНУ, научник нити је био, нити ће то у овом животу икад постати"*, *"... изгледа да до сада нико никада није видео докторат МЈМ, а да је непознато како је добио звање научног сарадника ... пошто је једини живи сведок тог докторирања академик Драгош Цветковић, питам се да ли би се могао наћи бар још један такав који би под заклетвом потврдио да је МЈМ икад докторирао?!... Очигледно је да се не зна ко је и где изабрао МЈМ у звање научног сарадника, а онда је под знаком питања избор МЈМ у звање научног саветника у МИ САНУ 1999. године..."*, *"зар препотентни шурак В.С. Костић није могао да са државним органима Михаљевићу, зетоњи свом незаменљивом, углави националну пензију, а његово место у САНУ сачува за неког достојнијег научника Србина"*). Суд је такође имао у виду да тужени још увек није покренуо поступак за одузимање статуса научног саветника тужиоца, као и да је тужилац прошао кроз процедуру за избор, при чему тужени није истицао примедбе на реферат који се односи на тужиоца приликом његовог избора, већ је то учинио у тексту, при чему налази да нису оправдани разлози које је тужени навео приликом давања исказа. Такође, тужени доводи у везу националну припадност тужиоца (указујући да има хрватско порекло) са његовим напредовањем у САНУ, односно код читаоца се ствара утисак да је напредовао из ових разлога, при чему га ставља у негативну конотацију на овај начин (*"Зашто је МЈМ напустио војску годину дана пред злочиначку НАТО агресију на тадашњу Југославију? У томе би можда делимично могло да нам помогне знање Михаљевићеве националне припадности и чина који је у Армији Југославије имао приликом демобилисања (све су ово изгледа тајне у које нико не сме ни да привири, а сад ће их у САНУ још дубље закопати), Кад би се испоставило да је Михаљевић Хрват, а имајући у виду трендове у српској политици последњих година, не бих се изненадио да на месту председника САНУ Шурака Костића замени Зет Михаљевић"*).

Поред наведеног, тужени омаловажава тужиоца као научника, односно исмева и ниподаштава његов рад у области науке истичући на увредљив начин да држава плаћа радове који не вреде, при чему је указао и да је тужилац особа која обмањује академике, поредећи га и са Бароном Минхаузенем наводећи у тексту, између осталог, да је реч о *"купус радовима које су "накркали" право у контејнер припремљен да се, одмах по додели награде САНУ, све то пребаци и затрпа на отпаду - је права будалаштина"*, да су *"Девети (2019) и десети (2020) рад штампани по систему "Pay and play" (по нашим "Плати па клати")*, само што овде држава плаћа нешто што мени личи на скупу научну проституцију", затим *"Михаљевић се вероватно у себи слатко смејао и презадовољан био начином на који су шура и он у*

конспирацији намагарчили толике српске академике“.

Из наведеног Суд је закључио да текст туженог, којим је тужилац стављен у негативну конотацију да је неоправдано, непоштено и неправично изабран за дописног члана САНУ, при чему је тужени у тексту и исмевао рад туженог и омаловажавао његов допринос науци на непримеран начин и указивао на везу између националне припадности тужиоца и његовог напредовања, јесте увредљивог карактера, да је исти подобан да у јавности креира негативно мишљење у односу на личност тужиоца, да изазове презир и прекор и тиме проузрокује повреду угледа и части тужиоца, а што је тужени морао знати. Дакле, Суд је становишта да је спорни текст о тужиоцу усмерен на омаловажавање тужиоца и његово представљање у јавности у негативном контексту употребом непримерених формулација.

Суд је такође имао у виду и да је тужилац као носилац звања научног саветника у математичком институту САНУ, дописни члан САНУ и као заменик директора поменутог института дужан да трпи критику више него други грађани, па самим тим мора да покаже и већи степен толеранције. Такође, у конкретном случају ради се о питању од јавног интереса – избор дописног члана САНУ. Интерес јавности јесте да се износе сумње, ако постоје, у законитост рада институција како би се на тај начин отворила шира дискусија о одређеном проблему и скренула пажња на одређене појаве и догађаје у друштву, али не на начин на који је тужени учинио у конкретном случају, с обзиром да се ради о критиковању у коме преовладава сарказам и дискредитовање тужиоца у личном и професионалном смислу. Објављивањем спорних информација, даје се негативна конотација о начину професионалног деловања тужиоца, доводи се у питање његов досадашњи рад, стручност и допринос науци, а имајући у виду свеопшти тон и контекст текста, односно да из истог произлази да је тужилац у звање дописног члана САНУ изабран искључиво преко родбинских веза. Стварање такве представе о тужиоцу у јавности не може се оправдати ни слободом изражавања, ни интересом јавности.

Дакле, по оцени Суда, објављивањем спорног текста злоупотребљена су Уставом зајамчена слобода мишљења и изражавања и слобода медија прописана чл. 46 и 50 Устава Републике Србије, јер је та слобода ограничена правом на лично достојанство оног на кога се односи, а о достојанству тужиоца тужени није водио рачуна. Суд је нашао да, у конкретном случају, право тужиоца на заштиту достојанства личности (углед и част) претеже над потребом заштите права туженог на слободу изражавања, те због тога тужиочевом праву повређеном изјавом туженог, треба пружити заштиту.

Приликом одлучивања о висини накнаде Суд је, у смислу чл. 200 Закона о облигационим односима, водио рачуна о значају повређеног добра и циљу коме служи накнада, али о томе да се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом. У погледу претрпљених душевних болова због повреде части и угледа тужиоца, Суд је имао у да је спорни текст послат на електронске адресе више академских заједница што је за последицу имало да се садржином спорног текста упозна велики број људи из тужиочевог професионалног окружења, односно академици и остали научници, да је тужиочева околина, како професионална, тако и лична била запрепашћена количином увреда, неистина и омаловажавања, а они који га не познају питали су његове познанике да ли је све истина и о чему је реч, околност да ниједна институција није покренула поступак против тужиоца у смислу наведеног, да тужилац није покушао да дискутује о наведеним информацијама, да је тужилац доктор наука, научни саветник у МИ САНУ, дописни члан САНУ и заменик директора, као и руководилац више десетина пројеката, те специјално постављен професор Универзитета у Токију, односно да је реч о лицу које ужива велики углед и достојанство, затим да тужени као лице које се такође бави науком својим изјава може утицати на став осталих чланова академске заједнице. Полазећи од наведеног, Суд је нашао да тужиоцу на име правичне накнаде за овај вид штете припада

од 350.000,00 динара.

На досуђени износ накнаде нематеријалне штете Суд је тужиоцу досудио законску затезну камату од дана пресуђења 13.03.2023. године у смислу чл. 277. и чл. 324. ЗПП-а, јер се обавеза накнаде неимовинске штете тада сматра доспелом.

Преко досуђеног, а до траженог износа, Суд је одбио тужбени захтев као неоснован, налазећи да би се досуђивањем накнаде у већем износу поговарало тежњама које су неспојиве са природом и друштвеном сврхом којој та накнада служи, а то је сатисфакција за онога ко штету трпи, па је одлучено као у ставу III изреке.

Суд је ценио и остале доказе и наводе странака, али их није посебно образлагао јер сматра да не би били од утицаја на другачију одлуку у овој правној ствари.

Одлуку о трошковима поступка суд је донео у смислу чл. 153, 154, 162. и 163. ЗПП, па су тужиоцу досуђени трошкови које је имао на име заступања од стране пуномоћника из реда адвоката и то за састав тужбе износ од 9.000,00 динара, износ од 9.000,00 динара за састав једног образложеног поднеска, износ од 31.500,00 динара за приступ на три одржана рочишта по 10.500,00 динара, износ од 6.000,00 динара за приступ једном неодржаном рочишту, за судске таксе на тужбу и првостепену одлуку у износу од по 16.800,00 динара, а што укупно износи 89.100,00 динара одмерено применом важеће АТ и ТТ.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове пресуде може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема писаног отправака пресуде, Апелационом суду у Београду, а преко овог Суда.

СУДИЈА

Предраг Роснић ср

